

DOI: 10.5281/zenodo.10392330

ATENDIMENTO COM TERAPIA FLORAL PELO PROGRAMA DE TERAPIAS NÃO CONVENCIONAIS (TnC) E VOCÊ EM UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA.

Tesildo Mascarenhas Pereira¹, Ellen K. B. C. Assis¹, Laís C. Campos¹, Cíntia Maria B. Santos², Ingrid E. M. de Gutiérrez³, Mávis D. Kaipper⁴, Angélica Maria Lucchese⁵

¹ Discente de Farmácia, Departamento de Saúde (DSAU) – UEFS, bolsista PIBEX/PROEX, ²Farmacêutica colaboradora do Programa TnC e Você, ³Professora do DSAU-UEFS, ⁴Professora do Departamento de Letras – UEFS, ⁵Professora Orientadora, Departamento de Ciências Exatas – UEFS.

PALAVRAS-CHAVE: Florais de Bach; Farmácia; Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

Introdução: A Terapia Floral visa estabelecer o equilíbrio entre corpo e mente para promoção da saúde, incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) em 2018 pela Portaria nº 702. O objetivo deste trabalho foi quantificar os atendimentos feitos pelos membros e informar sobre a prática nas redes sociais. **Metodologia:** Os atendimentos são ofertados à comunidade acadêmica por duas terapeutas do Programa TnC e Você, semanalmente, em dois turnos em um dia da semana com duração de 40 minutos, na sala antiestresse do Programa TnC e Você e na sala do SESU, ambos no Mód. 6 da UEFS. Os atendimentos são registrados manualmente nos cadernos do Programa e foram digitalizados para o Excell para posterior análise do perfil dos usuários para o período de 2022 e 2023. Os cartazes sobre a terapia e sobre os atendimentos com floral são elaborados no Canva e divulgados na página de instagram @tncevoce. **Resultados/Discussão:** Foram realizados 60 atendimentos com terapia floral em 2022 e 19 em 2023. Do total de 79 atendimentos, 37 sessões para funcionários e 42 sessões para discentes. Foram elaborados 3 cartazes de divulgação dos atendimentos que totalizaram um alcance de 1462 contas e um post sobre a prática Terapia Floral que teve um alcance de 255 contas em 36 dias de postagem. Como os atendimentos foram realizados por duas profissionais diferentes, o preenchimento dos dados do usuário ficaram

DOI: 10.5281/zenodo.10392330

despadronizados, o que dificultou o levantamento de dados como os florais mais prescritos, principais queixas e apresentação farmacêutica. Também, foi ofertada uma oficina sobre Terapia Floral pelo Programa em 30 de abril de 2022 que contou com um total de 13 inscritos. Considerações Finais: O atendimento de Floral como atividade extensionista permite o acesso as consultas para a comunidade acadêmica, além de disseminar e promover a informação sobre a prática, quebrando estigmas. Além disso, o manuseio das ferramentas tecnológicas permite maior habilidade delas por parte dos discentes, auxiliando na futura atuação profissional que o mercado demanda. A elaboração dos materiais informativos permite maior aprofundamento das PICS pelos discentes, permitindo que o mesmo possa orientar e esclarecer de forma mais consciente sobre a terapia, tanto para a equipe de trabalho como para a comunidade, nos locais de atuação profissional.

FONTE DE FINANCIAMENTO: PROEX-UEFS